

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Engenharias – CENG
Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

Trabalho de Conclusão de Curso

Análise Automatizada da Severidade de Queimadas em Área de Banhado com índices de vegetação (NDVI e NBR) através de JavaScript: Um Estudo de Caso em Pelotas, RS.

Tássia Parada Sampaio

Pelotas, Maio de 2023.

Tássia Parada Sampaio

Análise Automatizada da Severidade de Queimadas em Área de Banhado com índices de vegetação (NDVI e NBR) através de JavaScript: Um Estudo de Caso em Pelotas, RS.

Trabalho de conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária.

Orientador(a): Profa. Dra. Diuliana Leandro
Coorientador(a): Prof. Dra. Rubia Flores Romani

Pelotas, Maio de 2023.

Tássia Parada Sampaio

Análise Automatizada da Severidade de Queimadas em Área de Banhado com índices de vegetação (NDVI e NBR) através de JavaScript: Um Estudo de Caso em Pelotas, RS.

Trabalho de conclusão de curso aprovado, como requisito parcial, para a obtenção de grau de bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro de engenharias, Universidade Federal de Pelotas.

Data da defesa: 15/12/2023.

Banca examinadora:

Profa. Dra. Diuliana Leandro (Orientador)
Doutorado em Ciências Geodésicas (UFPR) / PPGCAmb – UFPEL

Profa. Dra Marília Lazarotto
Doutorado em Engenharia Florestal (UFSM) / PPGCamb – UFPEL

Prof. Dra Tirzah Moreira Siqueira
Doutorado em Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental (UFRGS) / PPGCamb – UFPEL

**A minha Mãe, Irmã e Pai.
Sem vocês esse trabalho seria impossível!**

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha gratidão à minha orientadora pelo valioso apoio, dicas e ensinamentos fornecidos durante os semestres de preparação do meu trabalho de conclusão de curso.

Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos que, garantidamente, contribuíram para eu chegar até este momento. Tenho plena convicção de que o conhecimento adquirido durante meus anos na UFPEL me acompanhará por toda a vida.

Resumo

SAMPAIO, Tássia Parada. **Análise Automatizada da Severidade de Queimadas em Área de Banhado com índices de vegetação (NDVI e NBR) através de JavaScript: Um Estudo de Caso em Pelotas, RS.** 2023. 38F. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023.

O presente estudo propõe uma solução automatizada baseada em imagens obtidas através de sensoriamento remoto e nos índices Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e Normalized Burn Ratio (NBR) para identificar e quantificar áreas afetadas por incêndios florestais no Pontal da Barra, Pelotas, RS. Esses índices são usados para estimar o estado da vegetação e a gravidade dos danos causados por incêndios florestais, respectivamente. A abordagem automatizada emprega técnicas de processamento de imagem para calcular os índices e fornecer mapas e gráficos personalizados para análise de dados espaciais e temporais. O local da pesquisa é o Pontal da Barra em Pelotas, RS, especificamente na área úmida, que é um habitat frágil e importante para a conservação da biodiversidade. O objetivo do estudo foi fornecer uma metodologia que permitisse uma avaliação mais rápida e precisa da gravidade dos incêndios florestais na região, auxiliando na sua prevenção. Para fazer isso, fotos de satélite de um período de 7 meses foram coletadas e analisadas para determinar diferenças temporais na vegetação e os danos causados pelo fogo. Os resultados demonstraram a eficácia e alta eficiência da abordagem automatizada. No entanto, ressalta-se a necessidade de futuras investigações e validações para aprimorar a precisão e a confiabilidade dessa abordagem, bem como para servir de base para uma futura avaliação de impactos ambientais.

Palavras chave: Queimadas, Automação de imagens, NDVI, NBR, Javascript, Pontal da barra, Pelotas.

Abstract

SAMPAIO, Tássia Parada. **Automated Analysis of Wildfire Severity in Wetland Area using vegetation indexes NDVI and NBR through JavaScript: A Case Study in Pelotas, RS.** 2023. Bachelor's Degree in Environmental and Sanitary Engineering. – Center of Engineering, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2023.

The present study proposes an automated solution based on images obtained through remote sensing and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Burn Ratio (NBR) indices to identify and quantify areas affected by forest fires in Pontal da Barra, Pelotas, RS. These indices are used to estimate vegetation condition and the severity of damages caused by wildfires, respectively. The automated approach employs image processing techniques to calculate the indices and provide customized maps and graphs for spatial and temporal data analysis. The study area is Pontal da Barra in Pelotas, RS, specifically in the wetland area, which is a fragile habitat crucial for biodiversity conservation. The objective of the study was to provide a methodology that enables a quicker and more accurate assessment of wildfire severity in the region, assisting in fire prevention. To achieve this, satellite images from seven months were collected and analyzed to determine temporal differences in vegetation and fire-induced damages. The results demonstrated the effectiveness and efficiency of the automated approach. However, it is emphasized that further investigations and validations are needed to enhance the precision and reliability of this approach, as well as to serve as a basis for future environmental impact assessments.

Keywords: Wildfires, Image Automation, NDVI, NBR, JavaScript, Pontal da Barra, Pelotas.

Lista de Figuras

Figura 1 - Localização da cidade de Pelotas/RS	16
Figura 2 - Região do pontal da barra como área de interesse ambiental	17
Figura 3 - Mapa da área do Pontal da Barra/Várzea do Canal	17
Figura 4 - Mapa de localização da unidade de conservação do Pontal da Barra - Pelotas/RS.	18
Figura 5 - Área de banhado no pontal da barra - Pelotas/RS.	19
Figura 6 - Dados de fogo do INPE (2020); mapa baseado no IBGE (2004a).	20
Figura 7 - Série histórica dos focos de queimadas pampa: 2012-2023.	25
Figura 8 - Dados climáticos mensais de Pelotas/RS	36

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Bandas Sentinel-2.	24
Tabela 2 - Valores de NBR e NDVI obtidos a partir do GEE	34
Tabela 3 - Dados climáticos históricos de Pelotas/RS.	35

Lista de Abreviaturas e Siglas

NBR	<i>Normalized Burn Ratio</i> - Índice de queimada normalizado
NDVI	<i>Normalized Difference Vegetation Index</i> - Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
SAR	Radar de abertura sintética
SR	Sensoriamento Remoto

Sumário

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 OBJETIVO	15
1.1.1 Objetivos específicos	15
2 REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1 Área de estudo	15
2.2 Diagnóstico ambiental (biótico e abiótico)	18
2.3 Indicadores ambientais	21
3 METODOLOGIA	22
3.1 Sentinel-2	22
3.2 Aplicação da metodologia	24
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	34
5 CONCLUSÃO	38
Sugestões de futuros trabalhos	40
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41

1 INTRODUÇÃO

A definição de sensoriamento remoto poderia ser descrita com uma técnica que utiliza satélites para que haja medição da energia emitida ou refletida em comprimentos de onda que são específicos do espectro eletromagnético (IBGE, 2023). Quando esta técnica é aplicada ao monitoramento ambiental, utiliza as regiões do visível, infravermelho e de micro-ondas do espectro, segundo Rudorff (2023). Os sistemas de sensoriamento remoto (SR) podem ser classificados como ativos ou passivos. Nos sistemas ativos, como o radar de abertura sintética (SAR), o sensor emite radiação na faixa espectral de micro-ondas, que interage com alvos na superfície da Terra e capta a porção refletida. As principais vantagens do uso do SAR são a operação durante o dia e a noite, a capacidade de operar sob cobertura de nuvens e a capacidade de detectar diferentes texturas e inclinações (CORREIA et al., 2004).

As técnicas de sensoriamento remoto são amplamente empregadas para avaliar: a perda global de produtividade dos ecossistemas terrestres e da biodiversidade decorrentes de incêndios florestais; e a possível relação entre degradação florestal e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Segundo relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2006; IPCC, 2014), a degradação florestal e a queima de biomassa associada podem ser parcialmente responsáveis pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. O fluxo de GEE decorrente da mudança no uso da terra e da degradação florestal pode resultar em mudanças significativas na parte química da atmosfera em longo prazo. Ademais é interessante citar que incêndios florestais são um dos principais agentes naturais causadores da perda de biodiversidade, exaustão das reservas de carbono florestais, declínio da fertilidade do solo e da produção agrícola subsequente, aumento da poluição do ar, da quantidade e qualidade da água e da magnitude da susceptibilidade a deslizamentos de terra (SANNIGRAHI et al., 2020).

Pode-se observar, logo, que a técnica de sensoriamento remoto é uma ferramenta importante para avaliar mudanças ambientais globais, abrangendo

aspectos como a perda de produtividade dos ecossistemas devido a eles e a possível relação entre degradação florestal e aumento das emissões de gases de efeito estufa.

O uso de SR, particularmente em sistemas ativos, pode auxiliar na implementação de estratégias de mitigação e adaptação. É importante ressaltar que, no que tange à detecção de áreas queimadas, o sensoriamento remoto se baseia sobretudo nos efeitos que o fogo acaba gerando na refletância da vegetação, porém, caso o foco a ser observado seja de um incêndio ativo, a detecção se dá pelo contraste da temperatura da superfície terrestre ao entorno da área queimada e as chamas, pois a radiação infravermelha é detectada pelos sensores dos satélites (EKHI ROTETA et al., 2019).

No cotidiano toda essa problemática, proveniente do aquecimento global, pode ser observada pelo aumento da temperatura nas cidades. Queimadas ocorrem todos os anos, especialmente durante a estação de seca, com a maioria dos incêndios ocorrendo no final desta estação; durante este período, o risco de queimadas é maior devido a alguns fatores, como: Clima seco, a predominância de grama e outros materiais inflamáveis e aumento da exposição a fontes de ignição, como chamas, superfícies aquecidas; Ocasionalmente, fatores não antropogênicos, como raios, também podem ser responsáveis pelas queimadas (SHIMABUKURO et al., 2020). Este acréscimo de temperatura é um importante problema ambiental proveniente de ações de desenvolvimento humano, na maior parte das vezes, que contribuem para as alterações climáticas globais, tendo em vista que o processo de urbanização resulta em alterações na cobertura vegetal, gerando as chamadas ilhas de calor, que provoca um aumento da temperatura em áreas urbanas em comparação com áreas rurais, causado principalmente pelo desenvolvimento urbano e o consequente aumento da temperatura da superfície terrestre (LOPES; HORTA; CAMPOS, 2022).

Com isso percebe-se que as alterações climáticas provenientes de ações antropogênicas podem causar mudanças no clima e no regime de chuvas em determinadas regiões, e isso pode levar a um aumento do risco de incêndios florestais, além de contribuir para a degradação florestal e para a perda de biodiversidade. Embora o fogo seja caracterizado como um “elemento natural” importante para o desenvolvimento dos seres humanos e para as transformações

ocorridas nos processos ecológicos (SEGUROS SURA, 2019) , é inegável que os períodos de seca favorecem a sua ocorrência; Estes incêndios podem levar, por exemplo, à exclusão de algumas espécies mais sensíveis ao fogo, ao aumento da taxa de erosão, também à alteração da composição química e física dos solos e aos altos níveis de emissão de gases de efeito estufa, além de impactos indiretos como: Graves prejuízos sociais e econômicos (ALVES; ALVARADO, 2020). No entanto, os impactos das mudanças nos regimes de fogo variam dependendo das características do ecossistema afetado, o que está intimamente relacionado com a história evolutiva dos incêndios em uma determinada paisagem, ou bioma.

Nesse sentido, Myers (2006) categoriza os ecossistemas em três grupos: sensíveis ao fogo, independentes do fogo e dependentes/influenciados pelo fogo. A maneira como o fogo se relaciona e interfere com os biomas serviu como base para essa categorização, sendo ela: os ecossistemas denominados fogo-dependentes, fogo-sensíveis e fogo-independentes. Quando ele é classificado como Dependente: Retrata que o fogo faz parte daquele ecossistema e que, inclusive, algumas partes da biodiversidade podem depender dele para o seu desenvolvimento, como é o caso da germinação de algumas sementes. Quando é classificado como fogo-independente: É a retração de que o fogo, naquele bioma, não existe no ecossistema (GATTI, 2022). Por fim, o terceiro grupo referindo-se a ecossistemas considerados sensíveis ao fogo, nestes há inclusão de áreas que são suscetíveis à ocorrência de incêndios, ou seja, o fogo não é um regime natural e também não há resistência da biodiversidade a esse distúrbio, como é o caso da floresta amazônica, onde grande parte de sua biota carece de mecanismos adaptativos para responder ou se recuperar rapidamente do fogo (ALVES; ALVARADO, 2020).

As fitofisionomias presentes no território brasileiro apresentam respostas diferentes em relação ao fogo, podendo ser categorizados de acordo com suas características; O bioma Pampa, Pantanal e cerrado, por exemplo, são considerados *fire dependent/influenced* devido à sua vegetação dominada por gramíneas e ao histórico evolutivo relacionado com a presença do fogo (FIDELIS & PIVELLO, 2011).

Portanto, através das inúmeras mudanças climáticas que estão ocorrendo continuamente e concomitantemente com a ascensão dos meios tecnológicos e de produção no século XXI, é importante que haja preservação de áreas verdes,

sobretudo para refrear o aumento brusco das temperaturas, que por si só, já é um risco inicial para o aumento da frequência de queimadas. Com isso, o trabalho retrata uma análise importante relevância para entendimento e prevenção de degradações provenientes dos incêndios florestais.

1.1 OBJETIVO

Desenvolver uma solução automatizada que utilize imagens de satélite e índices de vegetação para monitorar e avaliar os impactos dos incêndios florestais no Pontal da Barra, uma área de zona úmida com alta biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Ademais, tem como intuito ampliar os conhecimentos a respeito da área ambiental, sobretudo referente ao monitoramento e aos impactos ambientais.

1.1.1 Objetivos específicos

- Entender e Utilizar o Google Earth Engine para coletar e processar imagens de satélite de diferentes datas;
- Calcular os índices NDVI e NBR para estimar o estado da vegetação e a severidade dos danos causados pelos incêndios;
- Discutir as implicações da solução automatizada para a prevenção e gestão de incêndios florestais em áreas sensíveis como as zonas úmidas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Área de estudo

A área de estudo deste trabalho é o Pontal da Barra, localizado no bairro Laranjal, em Pelotas, RS. Conforme a Figura 1, trata-se de uma parte específica chamada Balneário Valverde, segundo a prefeitura de Pelotas (2022), que é reconhecida pelo plano diretor da cidade como uma área especial de interesse ambiental natural, tipo B, com cerca de 720 hectares.

O clima da área é caracterizado como subtropical úmido, com uma temperatura média anual em torno de 18°C e uma média anual de precipitação de cerca de 1.300 mm². O pH da água oscila entre 6,5 e 8,5, e sua acidez é influenciada pelos níveis de salinidade tanto da Laguna dos Patos quanto do Canal São Gonçalo

(HARTMANN; SCHETTINI, 1991).

Outro elemento digno de nota é a presença de 19 sítios arqueológicos pré-coloniais, que remontam a antigas ocupações indígenas na região (PREFEITURA DE PELOTAS, 2019).

A Figura 2 mostra a delimitação dessa área, que é coberta por uma vegetação de banhado, segundo Ruas (2012). O Instituto Pró-Pampa (2012) considera essa área de extrema importância para a proteção da biodiversidade e do patrimônio arqueológico da região. O foco deste trabalho é na sub-área denominada Novo Valverde (NEBEL, 2014), que faz parte do setor chamado banhado pontal da barra, conforme Maurício (2017). A Figura 3 ilustra essa sub-área, e a Figura 4 apresenta o mapa de localização do Pontal da Barra.

Figura 1: Localização da cidade de Pelotas/RS

Fonte: Adaptado de Sprenger (2019).

Figura 2: Região do pontal da barra como área de interesse ambiental.

Fonte: Plano Diretor Pelotas (2023).

Figura 3: Mapa da área do Pontal da Barra/Várzea do Canal.

Fonte: Maurício (2017).

Figura 4: Mapa de localização da unidade de conservação do Pontal da Barra - Pelotas/RS.

Fonte: Roza Pacheco e Simon (2021).

Devido à área do pontal da barra ser extensa e portanto, com alto grau de complexidade, todos os impactos negativos e positivos diretos não foram mencionados neste presente trabalho; Todavia, o foco é no monitoramento de queimadas, a avaliação dos impactos diretos negativos que podem acabar ocasionando a perda de biodiversidade da área, entre outras relações de causalidade destes seria sugestão para um trabalho futuro.

2.2 Diagnóstico ambiental (biótico e abiótico)

Todos os dados relacionados ao diagnóstico ambiental listados e apresentados na sequência deste parágrafo, são classificados como dados secundários, ou seja, foram obtidos através de pesquisa em referenciais teóricos.

De acordo com Nebel (2014) uma das principais características do pontal da barra seria ser de área úmida, os denominados banhados (conforme figura 5), mais precisamente em uma espécie de “complexos de banhado”, que são vistos, muitas vezes, devido a sua característica, como solos improdutivos e insalubres, e que por

esta razão necessitaria ser tornado "produtivo". Até os dias atuais, sofre com uma prolongada extensão de obras urbanas.

Sobre as espécies encontradas na região: Conforme Maurício (2017), levantamentos inéditos listam cerca de 400 espécies de vertebrados, com destaque para 260 espécies de aves e 130 espécies de peixes. Muitas das espécies incluídas são endêmicas de regiões biogeográficas, raras ou ameaçadas de extinção.

Espécies endêmicas são aquelas que ocorrem apenas em uma região específica e em nenhum outro lugar (IBERDROLA, 2023); Na área do Pontal da Barra/várzea do canal São Gonçalo, essas espécies endêmicas são provenientes de dois dos seis biomas brasileiros, Mata Atlântica e Pampa, resultante da interação de formações vegetais características de ambas as regiões. *Austrolebias nigrofasciatus*, endêmica da margem esquerda do canal São Gonçalo, destaca-se entre as endêmicas do Pampa (MAURICIO et al.,2017). Diversas espécies vegetais, entre elas o *Ficus organensis* (figueira-de-folha-miúda), árvore nativa monumental e que define a praia do Laranjal, além de animais emblemáticos desse bioma, como o *Carpornis cucullata* (corocoxó), podem ser encontrados em a Mata Atlântica. *Gymnotus pantherinus* (peixe-elétrico) ocorre na área (Mata das Dunas); Como a figueira e o corocoxó, a área de distribuição deste peixe é restrita à porção costeira da Mata Atlântica, entre os estados do Espírito Santo e Rio Grande do Sul (MAURICIO, 2017).

Figura 5: Área de banhado no pontal da barra - Pelotas/RS.

Fonte: Adaptado de NEBEL (2014).

2.2.1 Bioma pampa

De acordo com Viana et al. (2021), o bioma Pampa na América do Sul é uma

vegetação que cobre aproximadamente 750.000 km² e inclui seções da Argentina, Uruguai e Brasil. É caracterizado por vastas planícies herbáceas, com presença de arbustos e árvores isoladas, conhecidas como "coxilhas".

Se destaca pela abundância de água, solo e vegetação, bem como pela impressionante biodiversidade, parte da qual ainda não foi devidamente explorada. Estima-se que cerca de 3.000 espécies de plantas, incluindo uma ampla gama de gramíneas e leguminosas, bem como 500 espécies de aves e mais de 100 espécies de animais terrestres, contribuem para a biodiversidade do bioma (O ECO, 2013), Planícies, pequenas montanhas, colinas rochosas e relevo suavemente ondulado são intercalados com matas ciliares e encostas, formações arbustivas e zonas úmidas. Em relação a topografia é um bioma relativamente plano, o que dificulta que o fogo se propague (EMBRAPA, 2023; BERNARDES, 2023).

O bioma tem uma longa história de ocupação agrária e desenvolvimento social do povo gaúcho, que manteve enormes sistemas de pecuária, principalmente bovinos e ovinos. Como resultado da dinâmica socioprodutiva e da conexão homem-natureza neste bioma, a paisagem pampeana é preservada há milênios; Devido a esta prática, os campos são mantidos bem manejados e com vegetação baixa, o que diminui potencial "combustível" para as queimadas. Todos estes fatores contribuem para que o bioma tenha menos chances de sofrer com queimadas, em comparação com outros biomas do Brasil (LISBOA, 2022; COSME, 2023) como pode ser observado na figura abaixo:

Figura 6: Dados de fogo do INPE (2020); mapa baseado no IBGE (2004a).

Fonte: Pivello, et al (2020).

Onde, o gráfico (A) se refere série histórica de número de focos de fogo, 1999–2020; (B) Área queimada (%) anualmente por bioma; (C) biomas brasileiros, e a densidade de focos de fogo em cada um (gráfico de barras) – o Pantanal (savana sazonalmente inundada) foi de longe o mais afetado pelo fogo em 2020.

Outro fator que contribui para a menor ocorrência de incêndios no Pampa é a sua topografia plana, que dificulta a propagação do fogo. A ausência de grandes elevações e a presença de áreas úmidas, como banhados e várzeas, atuam como barreiras naturais que limitam a disseminação do fogo (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). Todavia, as recentes mudanças climáticas devido ao aquecimento global estão ocasionando focos de queimadas mais frequentes, e por isso faz-se necessário um monitoramento destes para melhor compreensão das medidas de mitigação que podem ser tomadas (BORGES, 2023).

2.3 Indicadores ambientais

Os indicadores ambientais são medidas quantitativas que auxiliam na avaliação do estado atual e futuro do ambiente em estudo (IBGE, 2015). Um dos indicadores considerados neste trabalho é a área queimada, que representa a extensão total da área afetada pelos incêndios ou queimadas, podendo ser expressa em hectares ou porcentagem da área monitorada (Llorens et al, 2021).

Além da área queimada, existem outros parâmetros e indicadores ambientais que podem ser utilizados no monitoramento de queimadas, como: intensidade do fogo, duração do fogo, emissões de gases e material particulado, impactos sobre a biodiversidade e ecossistemas, riscos à saúde pública, frequência, distribuição espacial e temporal, padrões de ignição, fatores climáticos, efeitos no solo e na qualidade da água, entre outros (ALENCAR et al., 2021; GOMES et al., 2019; SOUTO-OLIVEIRA et al., 2021).

Neste trabalho, os indicadores monitorados foram:

- NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*): é um índice de vegetação que varia de -1 a 1 e mede a densidade e a saúde da vegetação. Valores próximos de 1 indicam vegetação densa e saudável, enquanto valores próximos de -1 indicam ausência ou baixa qualidade da vegetação (NASA, 2023);

- NBR (*Normalized Burn Ratio*): é um índice de queimada que varia de -1 a 1 e mede a severidade do fogo. Valores próximos de 1 indicam áreas não afetadas pelo fogo, enquanto valores próximos de -1 indicam áreas severamente queimadas (USGS, 2023).

3 METODOLOGIA

Para realização deste trabalho, a metodologia foi baseada principalmente na aquisição e aplicação de filtros pelo *Google Earth Engine*, uma plataforma online que permite o acesso e a análise de dados geoespaciais. As etapas da metodologia foram as seguintes:

- Realização de uma revisão bibliográfica abrangente sobre os princípios do sensoriamento remoto e sua aplicação no monitoramento de queimadas, utilizando o Scopus como ferramenta para busca de artigos base;
- Seleção de imagens de satélite do Sentinel-2;
- Definição da região de interesse (Pontal da Barra/Pelotas - RS) e do período de análise (de Novembro de 2022 a Maio de 2023), considerando a sazonalidade e a frequência das queimadas na área;
- Desenvolvimento de rotina de processamento de dados (scripts em javascript)
- Análise automatizada do NBR (*Normalized Burn Ratio*);
- Análise automatizada do NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*).

A frequência de amostragem das imagens de satélite analisadas foi de 5 em 5 dias, de acordo com a resolução temporal do Sentinel-2. Essa frequência foi escolhida por ser adequada ao monitoramento de incêndios, pois permite identificar mais detalhes das mudanças na vegetação causadas pelo fogo. No entanto, não há uma frequência de amostragem ideal ou universal, pois depende de diversos fatores, como a cobertura de nuvens, o tipo de vegetação, o objetivo do estudo e a disponibilidade dos dados (SHIMABUKURO et al, 2020).

3.1 Sentinel-2

O satélite que foi utilizado para o monitoramento foi o Sentinel-2. A constelação de satélites Sentinel faz parte do programa europeu de observação da Terra Copernicus, que foi estabelecido pela Agência Espacial Europeia (ESA), de acordo com a própria ESA (2023), “cada missão do Sentinel é baseada em uma

constelação de satélites para atender aos requisitos de cobertura e revisita, fornecendo conjuntos de dados robustos para os serviços do Copernicus”. Com isto, esses radares estão equipados com instrumentos de imagem multiespectral para o monitoramento terrestre, oceânico e atmosférico (ESA, 2023).

Algumas das características do Sentinel-2 é que ele possui um sensor superespectral com 13 bandas que cobrem as regiões visível e infravermelho próximo (VNIR) e infravermelho de onda curta (SWIR). polar-orbitante, para monitoramento terrestre, que fornece imagens de vegetação, solo e cobertura de água. Tem uma resolução espacial de 10-60 metros e uma cobertura entre - 56 e + 84 graus de latitude com uma largura de varredura de 290 km (Embrapa, 2023). O tempo mínimo de revisita no equador é de 10 dias para o Sentinel-2A, diminuindo para cinco dias quando ambos os sensores planejados estiverem operacionais. O primeiro Sentinel 2A foi lançado em 23 de junho de 2015 e o Sentinel-2B em em 7 de março de 2017. (VAN DER WERFF; VAN DER MEER, 2016).

De maneira geral, as características do Sentinel-2, de acordo com Engesat (2023) são: O Sentinel-2A e 2B formam uma missão de imagem multiespectral Sentinel 2 do Programa GMES (Global Monitoring for Environment and Security) para observação da Terra, recolhendo dados sobre vegetação, solos e umidade, rios e zonas costeiras, e dados para correção atmosférica (absorção e distorção) em alta resolução (10 m) e com elevada capacidade de revisão (5 dias), para assegurar a continuidade com os dados do SPOT 5 e Landsat 7 (ENGESAT, 2023). A alta resolução espacial, significa que é possível ver detalhes menores na imagem. Isso pode ser útil para detectar focos de queimadas em áreas menores, como, por exemplo, em uma fazenda ou em uma área urbana. Além disso, o Sentinel-2 é capaz de adquirir imagens em diferentes bandas espectrais, o que permite detectar diferentes tipos de queimadas e avaliar a extensão das áreas afetadas (EOS, 2023).

Características do Sentinel-2, conforme Engesat (2023):

- Órbita descendente circular, síncrona com o Sol, com inclinação de 98,5623°, período de 98,46 minutos e altitude de 786 km;
- Horas de imagem: 10h30 AM;
- Bandas: 4 bandas visíveis e infravermelhas, 6 bandas infravermelhas de borda vermelha e ondas curtas, 3 bandas para ajustes atmosféricos.

- Resolução Espacial: 13 bandas, quatro com resolução de 10 m, seis com resolução de 20 m e três com resolução de 60 m.

De acordo com Llorens et al (2021) a tabela 1 explicita as bandas do Sentinel-2 com seus respectivos comprimentos de ondas e resoluções espaciais:

Tabela 1: Bandas Sentinel-2.

Número da banda	Nome da banda	Comprimento de onda central (nm)	Resolução espacial (m)
1	Aerosol costeiro	443	60
2	Azul	490	10
3	Verde	560	10
4	Vermelho	665	10
5	Borda vermelha 1	705	20
6	Borda vermelha 2	740	20
7	Borda vermelha 3	783	20
8	NIR	842	10
8A	NIR Estreita	865	20
9	Vapor d'água	945	60
10	Cirrus	1375	60
11	SWIR 1	1610	20
12	SWIR 2	2190	20

Fonte: Adaptado de Llorens et al. (2021).

3.2 Aplicação da metodologia

O processamento das imagens do satélite foi feito através de scripts em javascript pelo *Google Earth Engine* disponível em: <https://code.earthengine.google.com>, de acordo com Cho (2021). Grande parte dos códigos foi baseada nos exemplos da plataforma do gitHub e Stacker Exchange e base teórica a partir de Lobos (2020).

A geometria especificada para o pontal da barra foi retirada da ferramenta

gratuita do *Google Earth Pro* e posteriormente exportada em um arquivo .kml para o *software* Qgis para maior precisão. O sistema de coordenadas das imagens do Sentinel-2 é o WGS84 (EPSG:4326).

De acordo com dados do INPE (2023) filtrado para o sul do Rio grande do sul, a figura 7, explicita os focos de incêndio detectados por satélites desde 2012 a 2023, este gráfico foi a base para a definição das imagens “*pre-fire*”. Essas imagens foram aqui classificadas como pré e pós fogo, para melhor entendimento das posteriores análises.

Figura 7: Série histórica dos focos de queimadas pampa: 2012-2023.

Fonte: INPE (2023).

De acordo com o gráfico, os anos de 2019 e 2020 tiveram mais casos de incêndios, e foram utilizados como “pré fogo”, especificamente de Novembro de 2019 a Maio de 2020. As imagens que foram classificadas como pós-fogo, apenas para melhor entendimento, foram verificadas a partir do ano de 2020 até maio de 2023.

O NBR é sigla para “Índice De Queima Por Razão Normalizada”, este índice de vegetação mede a diferença normalizada entre as bandas do infravermelho próximo (NIR) e do infravermelho médio (SWIR) de uma imagem de satélite. Esse índice é usado para detectar e monitorar áreas de vegetação queimada, pois a refletância da vegetação viva e da vegetação morta varia nessas bandas espectrais,

de maneira com que a vegetação saudável irá apresentar uma alta refletância no espectro NIR e as áreas de vegetação recentemente queimadas refletem altamente no espectro SWIR (EOS, 2023); Este índice varia de +1 a -1.

O script utilizado já calculou o índice NBR conforme a fórmula de acordo com Llorens et.al (2021) representada nas equações 1 e 2:

$$NBR = \frac{(NIR - SWIR)}{(NIR + SWIR)} \quad \text{eq (1)}$$

No Sentinel-2, as bandas NIR e SWIR são, respectivamente, B8A e B11. Portanto, a equação para calcular o NBR usando Sentinel-2 é:

$$NBR = \frac{(B8A - B11)}{(B8A + B11)} \quad \text{eq (2)}$$

Sendo:

- NBR: Índice de Queimada Normalizado
- NIR: banda espectral do infravermelho próximo
- SWIR: banda do infravermelho de onda curta
- NBR pre fogo: Índice de Queimada Normalizado antes do incêndio
- NBR pós fogo: Índice de Queimada Normalizado após o incêndio.

É relevante observar que no Sentinel-2, há duas bandas NIR e duas bandas SWIR, cada uma com diferentes resoluções espaciais. As bandas NIR são B8 e B8A, com resoluções de 10 e 20 metros, respectivamente. Por outro lado, as bandas SWIR são B11 e B12, ambas com resolução de 20 metros (GOMES, 2017). Com a combinação das bandas B11 e B8a, que foram utilizadas nas análises, estas, calculam o índice de umidade que é ideal para detectar o estresse hídrico em plantas. “Elas utilizam o espectro de ondas curtas e o infravermelho próximo para gerar um índice de teor de umidade. Em geral, a vegetação mais úmida apresenta valores mais altos” e os valores mais baixos teriam a falta de umidade como o evento causador de estresse (GIS GEOGRAPHY, 2023). Além disso a banda B8A tem maior resolução espacial, portanto pode-se ter um melhor detalhamento e o seu valor do comprimento de onda, de 865 nm

O procedimento de obtenção das imagens para o período de análise foi

automatizado pelo seguinte código, que utiliza a coleção de imagens do Sentinel-2 na região do Pontal da Barra em Pelotas, RS. São selecionadas as imagens referentes ao período de "pré-fogo" e "pós-fogo" apenas para fins de comparação. Em seguida, a fórmula do NBR é aplicada a cada imagem da coleção de "pré-fogo" e da coleção de "pós-fogo". O resultado desse processo é a aquisição automatizada do cálculo de valor médio que compreende o período de interesse, de Novembro de 2019 a Maio de 2023.

```
// Código 1: Cálculo e visualização dos valores  
de NBR médios mensais para cada mês a partir de  
novembro de 2022 até maio de 2023 pela seleção  
do usuário.
```

```
// Para fins de comparação para análise em  
conjunto com os valores de NDVI o código abaixo  
irá mostrar os valores de NBR médios mensal  
para cada mês a partir de Novembro de 2022 até  
Maio de 2023 pela seleção do usuário, que é o  
mesmo período de tempo utilizado para o NDVI.
```

```
// Definir a região de interesse (ROI)  
var roi = ee.Geometry.Polygon([  
  [-52.23242174143157, -31.78621134386096],  
  [-52.23242174143157, -31.78127497081573],  
  [-52.22064979507719, -31.78127497081573],  
  [-52.22064979507719, -31.78621134386096]  
]);
```

```
// Função para calcular o NBR  
var calculateNBR = function(image) {  
  var B8A = image.select('B8A');  
  var B11 = image.select('B11');  
  var      nbr      =
```

```

B8A.subtract(B11).divide(B8A.add(B11)).rename('
NBR');
    return image.addBands(nbr);
};

// Função para calcular a média mensal do NBR
var calculateMonthlyNBR = function(startYear,
endYear, month) {
    var startDate = ee.Date.fromYMD(startYear,
month, 1);
    var endDate = ee.Date.fromYMD(endYear, month,
1).advance(1, 'month');

    // Filtrar imagens do Sentinel-2 usando data
e região de interesse
        var collection =
ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR')
        .filterBounds(roi)
        .filterDate(startDate, endDate)
        .map(calculateNBR);

    // Reduzir a coleção para a média mensal
var monthlyNBR = collection.mean();

    // Obter a média do NBR na região de
interesse
var meanNBR = monthlyNBR.reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.mean(),
    geometry: roi,
    scale: 10,
});

return meanNBR.get('NBR');
};

```

```

// Interface do usuário
var startYear = 2022;
var endYear = 2023;

var monthSelect = ui.Select({
    items: ['11', '12', '01', '02', '03', '04',
'05'],
    onChange: function(month) {
        var selectedYear = parseInt(month, 10) ===
1 || parseInt(month, 10) === 2 ? endYear :
startYear;

        var meanNBR =
calculateMonthlyNBR(selectedYear, selectedYear,
parseInt(month, 10));
        print('Média do NBR para o mês ' + month +
 '/' + selectedYear + ':', meanNBR.getInfo());
    },
});

var panel = ui.Panel({
    widgets: [
        ui.Label('Selecione o mês:'),
        monthSelect
    ],
    style: {width: '200px', padding: '10px'}
});

ui.root.add(panel);

```

3.4 NDVI

O NDVI é um índice que mede o vigor e a saúde da vegetação, baseado na diferença entre as refletâncias das bandas do vermelho e do infravermelho próximo. Os valores de NDVI variam de -1 a +1, onde valores negativos correspondem a água,

nuvens e neve, valores próximos a zero correspondem a rochas e solo descoberto, valores moderados correspondem a arbustos e prados, e valores altos correspondem a florestas temperadas e tropicais (EOS, 2023; OBSERVATÓRIO DE CLIMA E SAÚDE, 2023). Quanto mais próximo de -1 (menor) o valor do NDVI, maior é a perda de vegetação, que pode ser indicativo de queimadas ou outros fatores de estresse. No entanto, o NDVI também pode ser afetado por outras variáveis, como a sazonalidade e o tipo de vegetação.. Por isso, é recomendável usar outros índices complementares para identificar áreas queimadas com mais precisão (CARDOSO et al., 2011).

O cálculo do NDVI foi feito conforme equação abaixo:

$$NDVI = \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)} \quad \text{eq (3)}$$

Sendo:

NDVI: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

NIR: banda do infravermelho próximo (Near Infrared)

Red: banda do vermelho.

O cálculo do NDVI divide o resultado da subtração do RED do NIR. Valores próximos de 1 indicam vegetação saudável, enquanto valores mais distantes, perto de -1, podem indicar corpos d'água. Valores próximos de zero indicam locais com pouca ou nenhuma vegetação (AURAVANT, 2022).

Visto que o índice é muito utilizado, a própria engine tinha uma "fórmula" para este cálculo: "image.normalized Difference" o que foi adequado, considerando-se que se refere apenas às bandas, em razão de que estas mudam conforme o satélite utilizado.

Neste código as imagens são filtradas de acordo com o mês especificado, e os valores do ndvi são exibidos conforme o mês escolhido.

Para calcular o valor médio do NDVI, utilizou-se a seguinte fórmula:

$$NDVI = \frac{\sum_i^n NDVI_i}{n} \quad \text{eq (4)}$$

Onde:

NDVI é o valor médio do NDVI;

NDVli é o valor do NDVI no mês i;

n é o número de meses.

```
// Definir a região de interesse (ROI) como um
polígono
var roi = ee.Geometry.Polygon([
  [-52.23242174143157, -31.78621134386096],
  [-52.23242174143157, -31.78127497081573],
  [-52.22064979507719, -31.78127497081573],
  [-52.22064979507719, -31.78621134386096]
]);

// Importar imagens do Sentinel-2 para a região
do Pontal da Barra em Pelotas, RS
var collection =
ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2022-11-01', '2023-05-31');

// Função para calcular NDVI
var calculateNDVI = function(image) {
  var ndvi = image.normalizedDifference(['B8',
'B4']).rename('NDVI').clamp(-1, 1);
  return image.addBands(ndvi);
};

// Mapear a função de cálculo de NDVI na
coleção de imagens
var ndviCollection =
collection.map(calculateNDVI);
```

```
// Função para visualizar a imagem
var visualizeImage = function(image) {
    var ndvi = image.select('NDVI').visualize({
min: -1, max: 1, palette: ['red', 'yellow',
'green'] });
    return ndvi;
};

// Filtrar por ano e mês e visualizar a imagem
resultante
var filteredCollection =
ndviCollection.filter(ee.Filter.calendarRange({
start: 2022, end: 2023, field: 'year' }))
    .filter(ee.Filter.calendarRange({ start: 11,
end: 5, field: 'month' }));

var image =
ee.Image(filteredCollection.median());
var visualization = visualizeImage(image);

// Adicionar a imagem à visualização do Mapa
Map.addLayer(visualization, {}, 'NDVI Image');
Map.centerObject(roi, 16);

// Calcular os valores do NDVI na região de
interesse
var ndviStats =
image.select('NDVI').reduceRegion({
    reducer: ee.Reducer.mean(),
    geometry: roi,
    scale: 10,
});

// Imprimir a tabela com os valores do NDVI
```

```

print('Valores do NDVI:',
ndviStats.get('NDVI'));

// Criar um seletor de ano e mês para filtrar
as imagens
var monthSelector = ui.Select({
  items: [
    { label: 'Novembro 2022', value: 11 },
    { label: 'Dezembro 2022', value: 12 },
    { label: 'Janeiro 2023', value: 1 },
    { label: 'Fevereiro 2023', value: 2 },
    { label: 'Março 2023', value: 3 },
    { label: 'Abril 2023', value: 4 },
    { label: 'Maio 2023', value: 5 }
  ],
  value: 11,
  style: { position: 'top-right' },
  onChange: function(value) {
    var filteredCollection =
ndviCollection.filter(ee.Filter.calendarRange({
start: 2022, end: 2023, field: 'year' }))
    .filter(ee.Filter.calendarRange({ start:
value, end: value, field: 'month' }));
    var image =
ee.Image(filteredCollection.median());
    var visualization = visualizeImage(image);

    // Atualizar a camada no mapa
    Map.layers().set(0,
ui.Map.Layer(visualization, {}, 'NDVI Image'));

    // Calcular os valores do NDVI na região de
interesse
    var ndviStats =

```

```

image.select('NDVI').reduceRegion({
  reducer: ee.Reducer.mean(),
  geometry: roi,
  scale: 10,
});

// Imprimir a tabela com os valores do NDVI
print('Valores do NDVI:',
ndviStats.get('NDVI'));
}
});

// Adicionar o seletor de ano e mês à interface
gráfica
Map.add(monthSelector);
Map.setControlVisibility({ zoomControl: true
});
Map.setZoom(15);

```

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O índice NBR tem como intuito avaliar a gravidade das queimadas, assim como citado anteriormente, os valores que são mais baixos indicam as queimadas com maior severidade. Entretanto, o índice NDVI analisa a saúde da vegetação, quanto maior o seu valor, melhor a “qualidade”.

De acordo com as análises feitas por Oliveira, Costa e Vieira (2020) o NDVI é influenciado por fatores distintos (umidades, sazonalidade) que podem interceder nos resultados obtidos, portanto, gerando maior imprecisão. Por outro lado, o NBR gera menos resultados falsos positivos, e portanto, tem maior confiabilidade.

Os valores médios mensais de NBR e NDVI para os meses de Novembro de 2022 a Maio de 2023 estão apresentados na tabela 2:

Tabela 2: Valores de NBR e NDVI obtidos a partir do GEE.

NBR

Novembro (2022)	Dezembro (2022)	Janeiro (2023)	Fevereiro (2023)	Março (2023)	Abril (2023)	Maio (2023)
0,210	0,199	0,158	0,132	0,190	0,211	0,209
NDVI						
Novembro (2022)	Dezembro (2022)	Janeiro (2023)	Fevereiro (2023)	Março (2023)	Abril (2023)	Maio (2023)
0,259	0,313	0,262	0,314	0,129	0,200	0,125

Fonte: Elaboração própria.

A discussão dos resultados baseou-se na avaliação dos próprios índices, concomitantemente aos dados disponibilizados no site da Embrapa Clima Temperado (2023), acerca das condições climáticas históricas de Pelotas e apresentadas de forma mensal. A tabela 3 a seguir, mostra os dados de clima retirados do site da Embrapa, para os meses referentes de Novembro de 2022 até Maio de 2023 na região de Pelotas:

Tabela 3: Dados climáticos mensais de Pelotas/RS.

Mês/Ano	Precipitação (mm)	Umidade relativa do ar (%)	Temperatura média (°C)
Novembro (2022)	51,0	76,8	20,6
Dezembro (2022)	25,2	76,8	22,6
Janeiro (2023)	58,6	76,2	24,6
Fevereiro (2023)	78,9	77,8	23,7
Março (2023)	153,9	85,0	24,2
Abril (2023)	27,6	83,1	18,8

Maio (2023)	179,4	87,1	17,2
-------------	-------	------	------

Fonte: Adaptado de Agromet - Embrapa (2023).

A figura 8 abaixo representa o gráfico dos dados da embrapa:

Figura 8: Dados climáticos mensais de Pelotas/RS.

Fonte: Elaboração própria - Adaptado de Agromet - Embrapa (2023).

De acordo com Aquino (2022), o clima no Sul do país é influenciado pelo desmatamento na Amazônia, que também tem consequências globais, ele cita que a destruição ou a alteração da vegetação natural nas áreas gaúchas, somadas a um Rio Grande do Sul mais aquecido, ocasiona períodos de estiagem, e que este prolongamento de baixa ou nenhuma precipitação, é um grande risco para um aumento no número de queimadas no bioma. Reforçados por Brk (2023) e C2ES (2023).

A partir dos dados obtidos pela Embrapa, foi possível fazer uma correlação entre os valores dos índices analisados e a variabilidade das condições climáticas para o mesmo período. Tendo em vista que as bandas utilizadas para o cálculo foi aquela mais indicada pela literatura para a análise de estresse hídrico nas plantas.

O Índice NBR teve um decréscimo nos meses referentes à estação de verão, mais especificamente Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro,

respectivamente seus valores passaram de 0,210 no mês de Novembro, para 0,132 em Fevereiro, o que coincidiu com as poucas precipitações observadas nesse período, com médias de 51 mm em Novembro, 25 mm em Dezembro e 59 mm em Janeiro, esses valores representando um ressecamento do solo e da vegetação. Esse decaimento dos valores calculados, podem indicar um aumento do grau de gravidade das queimadas na flora. Ademais, a região também apresentou temperaturas médias elevadas (20,6°C em Novembro, 22,6°C em Dezembro e 24,6°C em Janeiro) e baixa umidade relativa (76,8% em média em novembro, 76,8% em dezembro e 76,2% em novembro). Ainda em termos do índice NBR, este apresentou uma tendência de recuperação nos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio, com valores subindo de 0,132 em Fevereiro para 0,209 em Maio. Essa diferença maior entre as bandas apontou uma redução na gravidade das queimadas na região; Se tratando das características climáticas nesses meses, pode-se observar que foram marcados índices pluviométricos altos, se comparados com Novembro e Dezembro, o que favoreceria o encharcamento do solo e da vegetação. Outrossim, pode-se dizer, neste período, que a região em análise apresentou temperaturas médias baixas e também umidade relativa elevada ao longo desses tempo. Estas condições climáticas reduziram a probabilidade de incêndios.

Em Dezembro e Fevereiro os números mensais médios que foram calculados pelo índice NDVI, enalteceram um aumento desses valores, os registros contam com: 0,259 e 0,314, respectivamente. Este aumento da diferença entre os valores dos índices (bandas NIR e RED) poderia ser resultado de uma recuperação da vegetação”, relativo a sua saúde, por exemplo, tendo em vista que coincidem com os dados da Embrapa sobre maiores precipitações no período.

A tendência de decréscimo nos meses referentes de Março até Maio, por exemplo, onde houve queda desde Fevereiro dos valores dos índices: Passando de 0,314 para 0,125 em Maio, poderia retratar a baixa saúde vegetal, atentando para valores menores de precipitação e portanto, menor disponibilidade de água no solo. Além disto, houve também nestes meses uma contínua diminuição da temperatura à medida que o Outono se aproxima, unidades relativas também menores, o que aumentaria os riscos de chances de haver queimadas no local.

5 CONCLUSÃO

O intuito do estudo era a automatização do monitoramento das queimadas a partir dos cálculos automáticos dos índices NBR e NDVI. Em resultado pode-se citar que a utilidade desses índices foi estabelecida e é uma maneira mais rápida do que a normal de análise, que envolveria a aquisição de muitas imagens, assim como, o cálculo manual de cada uma, mesmo através de *softwares* como o Qgis. Portanto, foi possível entender e utilizar o Google Earth Engine para coletar e processar imagens de satélite de diferentes datas.

A partir dos índices NDVI e NBR e de suas respectivas análises, percebeu-se que estes eram inversos, pelo menos na região, de acordo com cada análise feita e sua correlação com os dados climatológicos. Além de possibilitar o entendimento do estado da vegetação e o nível de severidade das queimadas.

Das limitações do trabalho, especifica-se que aspectos como a utilização de apenas um satélite ao invés de uma comparação com outro no mesmo período de tempo, seria interessante para fins de resultados mais assertivos. Outra limitação seria apenas a utilização desses dois índices, quando outros, como o EVI poderiam, quando utilizados, complementar a pesquisa, e portanto, possibilitar uma compreensão mais aprofundada do ambiente. Ainda, o índice DNBR seria interessante de ser utilizado nas análises como complemento do NBR, porém este tem como requisito a utilização de satélites geoestacionários, ou seja, em que os intervalos de tempo das imagens para as análises seja muito curto (resolução temporal), o que não era possível com o sentinel-2.

Ressalta-se que é uma limitação considerável o fato de que haja necessidade de se ter uma base em linguagens de programação para poder entender o funcionamento, principalmente quando há pouca abordagem destas nos cursos de ensino superior sem serem relacionados especificamente à área de tecnologia da informação.

Também é importante considerar que uma solução automatizada deve ser tratada concomitantemente com outros aspectos da gestão ambiental, como a educação ambiental com abordagem crítica, de preferência, por exemplo, para que se

trabalhe com as causas e não apenas com remediação, principalmente para evitação de riscos de queimadas de causas antropogênicas.

Por fim, este estudo representou que o sensoriamento remoto através de análises automatizadas, é uma maneira mais rápida e eficiente que a normalmente utilizada, possibilitando que áreas maiores e por maiores períodos de tempo, possam ser feitas sem a necessidade de um processo mais demorado e manual.

Sugestões de futuros trabalhos

O monitoramento contínuo da área de estudo em questão é recomendado, visto que o presente trabalho focou apenas em um período específico de tempo, logo, análises das imagens atualizadas poderiam ser interessantes para se ter um conhecimento com maior abrangência da dinâmica e queimada da vegetação no ambiente. Assim como, estudar todos os impactos ambientais provenientes dessas mudanças através da utilização de indicadores ambientais.

Recomenda-se também análises estatísticas mais detalhadas para uma maior precisão e entendimento dos resultados obtidos através dos índices.

A utilização de outros índices de análise como o EVI (*Enhanced Vegetation Index*) poderia complementar a investigação dos efeitos das queimadas no local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agromet - Resumos Mensais. (2023). Dados meteorológicos de Pelotas/RS em tempo real. Embrapa Clima Temperado. Disponível em: <https://agromet.cpact.embrapa.br/online/Resumos_Mensais.htm>. Acesso em: Outubro, 2023.

Alencar, A., Brando, P. M., Asner, G. P., Putz, F. E., & Merry, F. (2021). Drivers and mechanisms of recurrent wildfires in Brazilian savannas. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(13), e2025640118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2025640118>.

AQUINO, Francisco Eliseu (2022). Disponível em: <<https://projetocolabora.com.br/ods13/seca-extrema-faz-numero-de-queimadas-explodir-no-pampa/>>. Acesso em: Outubro, 2023.

ALVES, D.; ALVARADO, S. VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA OCORRÊNCIA DO FOGO NOS BIOMAS BRASILEIROS COM BASE NA ANÁLISE DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO. Disponível em: <<https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/15119/11630>>. Acesso em: Março, 2023.

Auravant. Índices de Vegetação e Sua Interpretação. Disponível em: <https://www.auravant.com/pt/artigos/agricultura-de-precisao/indices-de-vegetacao-e-sua-interpretacao/>. Acesso em: Outubro, 2023.

AVERY, T. E.; BERLIN, G. L. *Fundamentals of Remote Sensing and Airphoto Interpretation*. 5 ed. New Jersey: Prentice Hall. 1992.

BERNARDES, Luana (2023). Pampa. Todo Estudo. Disponível em: <https://www.todoestudo.com.br/geografia/pampa>. Acesso em: Agosto, 2023.

Borges, G. (2023). Mudanças climáticas e o possível aumento no número de queimadas. Meteorologista Climatempo. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-e-o-poss%C3%ADvel-aumento-n%C3%BAmero-de-queimadas?originalSubdomain=pt>>. Acesso em: Agosto, 2023.

BRK (2023). Disponível em: <<https://blog.brkambiental.com.br/mudancas-climaticas/>>. Acesso em: Novembro, 2023.

CARDOSO, Francielle da Silva et al. Avaliação de áreas queimadas a partir dos índices espectrais NDVI e NDBR. In: Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 2011, Curitiba, PR, Brasil. p. 7950. Disponível em: <http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/marte/2011/07.27.21.58/doc/p1429.pdf>. Acesso em: Outubro, 2023.

CHAVES, A. et al. Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto. Focos de calor no Cerrado e na Caatinga de Minas Gerais identificados por sensor orbital. 42-054, 2021.

CHO, D.F. Processamento de Imagens Sentinel na Nuvem para o Monitoramento das Autorizações de Supressão de Vegetação em Empreendimentos Hidrelétricos na Amazônia Legal: Estudo de Caso na UHE São Manoel. 2021

CORREIA, V. R. DE M. ET AL. REMOTE SENSING AS A TOOL TO SURVEY ENDEMIC DISEASES IN BRAZIL. CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA, V. 20, N. 4, P. 891–904, AGO. 2004.

COSME, Ana Luiza (2023). Disponível em: <<https://123ecos.com.br/docs/bioma-pampa/>>. Acesso em: Junho, 2023.

C2ES (2023). Disponível em: <<https://www.c2es.org/content/drought-and-climate-change/#:~:text=How%20climate%20change%20contributes%20to,the%20timing%20of%20water%20availability>>. Acesso em: Novembro, 2023.

DE, L.; ABREU, O.; PEREIRA, J. CONEXÃO UNIFAMETRO 2020 XVI SEMANA ACADÊMICA IMPACTOS DAS QUEIMADAS NA FAUNA BRASILEIRA Área Temática :Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Encontro Científico:VIII Encontro de Iniciação à Pesquisa.

Dutra, D. J. et al. Fire Dynamics in an Emerging Deforestation Frontier in Southwestern Amazonia, Brazil. Fire, v. 6, n. 1, p. 2, 2022.

EKHI ROTETA et al. Development of a Sentinel-2 burned area algorithm: Generation of a small fire database for sub-Saharan Africa. Mar, 2019.

Embrapa (2023). Disponível em: <https://www.embrapa.br/satelites-de-monitoramento/missoes/sentinel>>. Acesso em: Outubro, 2023.

Embrapa. (2023). Bioma Pampa. Contando Ciência. Disponível em: <https://www.embrapa.br/contando-ciencia/bioma-pampa>>. Junho, 2023.

Engesat (2023). Disponível em: <http://www.engesat.com.br/sentinel-2/>>. Acesso em: Abril, 2023.

EOS - Earth Observing System Data Analytics Platform Índices De Vegetação E Sua Aplicação Na Agricultura. Disponível em: <https://eos.com/pt/blog/indices-de-vegetacao/>>. Acesso em: Julho, 2023.

EOS. NDVI: O Que É? Fórmula E Para Que Serve Na Agricultura. Disponível em: <https://eos.com/pt/make-an-analysis/ndvi/>. Acesso em: Julho, 2023.

EOS (2023). Disponível em: <https://eos.com/pt/blog/resolucao-espacial/>>. Acesso em: Outubro, 2023.

European Space Agency. Sentinel Missions. Disponível em: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/The_Sentinel_missions. Acesso em: Março, 2023.

Fernandes, L. C., Nero, M. A., Temb, P., & Elmiro, M. A. T. (2020). Uso de técnicas de sensoriamento remoto utilizando imagens Modis (MCD45A1) para identificação e avaliação de áreas queimadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG, Brasil. Sustainability in Debate, 11(2), 158-172. ISSN 2179-9067.

Fidelis, A., & Pivello, V., R. (2011). Deve-se usar o fogo como instrumento de manejo no Cerrado e Campos Sulinos? Icmbio. Disponível em: <https://revistaeletronica.icmbio.gov.br/BioBR/article/view/102/103>>. Acesso em: Março, 2023.

FRAGAL, Everton Hafemann; NOVO, Evlyn Márcia Leão de Moraes; SILVA, Thiago Sanna Freire. Análise de bandas espectrais e índices de vegetação NDVI e NBR para a reconstrução histórica da alteração da floresta de várzea do Baixo Amazonas através de série temporal Landsat. In: Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 2015, João Pessoa-PB. Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/files/p0393.pdf>. Acesso em: Outubro, 2023.

Gatti, B. (2022). Os riscos para biomas brasileiros num futuro mais quente. Nexo Jornal. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2022/10/29/Os-riscos-para-biomas-brasileiros-num-futuro-mais-quente>. Acesso em: Outubro, 2023.

GIOVANINI, Adenilson. NDVI: O que é e como funciona? (2023). Disponível em: <https://adenilsongiovanini.com.br/blog/ndvi-o-que-e-e-como-funciona/>. Acesso em: Outubro, 2023.

GIS Geography. Sentinel-2 Bands Combinations. Disponível em: <https://gisgeography.com/sentinel-2-bands-combinations/>. Acesso em: Agosto, 2023.

GIS Stack Exchange. Extracting Landsat time-series data by polygon using Google Earth Engine. Disponível em: <https://gis.stackexchange.com/questions/204366/extracting-landsat-time-series-data-by-polygon-using-google-earth-engine?rq=1#>. Acesso em: Maio, 2023.

GIS Stack Exchange. Extracting Landsat time-series data by polygon using Google Earth Engine. Disponível em: <https://gis.stackexchange.com/questions/439036/google-earth-engine-extracting-sentinel-1>. Acesso em: Maio, 2023.

Gomes, A. M., Pereira, J. M. C., Setzer, A. W., & Pereira, R. S. (2019). A global view of the relationships between the main environmental variables and the occurrence of wildland fires using MODIS imagery. *International Journal of Wildland Fire*, 28(8), 531-541. <https://doi.org/10.1071/WF18155>.

GOMES, Daniel Fernandes. Uso de imagens Sentinel-2 na identificação de áreas com infestação do capim-annoni-2 no Complexo Eólico Cerro Chato, Santana do Livramento, RS. Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Programa de

Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/173600/001062038.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: Junho, 2023.

GOOGLE EARTH ENGINE. Code Editor. Disponível em: <https://code.earthengine.google.com/>. Acesso em: Maio, 2023.

GOOGLE EARTH ENGINE TOPICS. GitHub. Disponível em: <https://github.com/topics/google-earth-engine>. Acesso em: Maio, 2023.

GORELICK, N. et al. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, v. 202, p. 18-27, 2017.

HARTMANN, Carlos; Schettini, Carlos A. F.. Aspectos hidrológicos na desembocadura da Laguna dos Patos, RS. *Revista Brasileira de Geociências*, v. 21, n. 4, p. 371-377, dezembro de 1991. Disponível em: <https://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/3217/Aspectos%20hidrol%C3%B3gicos%20na%20regi%C3%A3o%20da%20desembocadura%20da%20Laguna%20dos%20Patos%2C%20Rs.pdf?sequence=1>. Acesso em: Setembro, 2023.

Iberdrola (2023). Espécies Endêmicas. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/sustentabilidade/especies-endemicas#:~:text=Microend%C3%AAmicas%3A%20s%C3%A3o%20aquelas%20esp%C3%A9cies%20que%20se%20estabeleceram%20em%20uma%20%C3%A1rea%20espec%C3%ADfica>>. Acesso em: Agosto, 2023.

IBGE. Indicadores ambientais: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv94254.pdf>. Acesso em: Março, 2023.

IBGE. Sensoriamento remoto: Conceito (2023). Disponível em: <https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/sensoriamento-remoto.html>>. Acesso em: Maio, 2023.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Estatísticas: Estados. Queimadas. Disponível em:

https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_estados/. Acesso em: Maio, 2023.

INPE. Manual de referência de Queimadas — Programa Queimadas. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal/outros-produtos/manual>. Acesso em: Julho, 2023.

JENSEN, John R. Digital image processing: a remote sensing perspective. 4. ed. New York: Springer, 2015.

LATUF, M. O. et al. Análise multitemporal de incêndios florestais ocorridos no Estado de Minas Gerais entre 2001 e 2020. Revista Cerrados (Unimontes), v. 20, n. 01, pp. 120-148, 2022. DOI: <https://doi.org/10.46551/rc24482692202206>. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5769/576969868006/html/>. Acesso em: Setembro, 2023.

LIBOA, J. G1 (2022). Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2022/08/18/bioma-pampa-tem-aumento-nas-queimadas-em-2022-aponta-monitor-do-fogo.ghtml>. Acesso em: Junho, 2023.

LLORENS, R. et al. A methodology to estimate forest fires burned areas and burn severity degrees using Sentinel-2 data. Application to the October 2017 fires in the Iberian Peninsula. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, v. 95, p. 102243. Março, 2023.

LOBOS, Felipe de Lucia. Introdução ao Google Earth Engine. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/geotechidrica/files/2021/05/ApostilaGEE2020.pdf>. Acesso em: Maio, 2023.

MAURICIO et.al (2017). Importância biológica. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/216023/1/Cap-Importancia-Biologica-Pontal-da-Barra.pdf>. Acesso em: Agosto, 2023.

MAURICIO, Giovanni Nachtigall. A importância ambiental da área do Pontal da Barra/várzea do canal São Gonçalo, Pelotas (RS): justificativas para a implantação de

uma unidade de conservação. Revista de Estudos Ambientais, Pelotas, v. 1, n. 1, p. 1-7, jan./jun. 2017. ISSN 2526-5318.

Ministério do Meio Ambiente. (2009). Campos Sulinos: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade. Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Departamento de Conservação da Biodiversidade. ISBN 978-85-7738-117-3. Disponível em: <<https://projetopampa.fld.com.br/uploads/pdf/Campos-Sulinos-Conservacao-e-Uso-Sustentavel-da-Biodiversidade.pdf>>. Acesso em: Agosto, 2023.

MOHAMMAD, L. et al. Estimation of agricultural burned affected area using NDVI and dNBR satellite-based empirical models. Journal of Environmental Management, v. 223, p. 530-541, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/371071608_Estimation_of_agricultural_burned_affected_area_using_NDVI_and_dNBR_satellite-based_empirical_models. Acesso em: 03 jul. 2023.

MORANTE-CARBALLO, Fernando et al. Forest Fire Assessment Using Remote Sensing to Support the Development of an Action Plan Proposal in Ecuador. Remote Sensing, [s.l.], v. 14, n. 8, p. 1783, 7 abr. 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/rs14081783>. Acesso em: Maio, 2023.

Myers, R. L. (2006). Convivendo com o Fogo—Manutenção dos Ecossistemas & Subsistência com o Manejo Integrado do Fogo. Disponível em: <<http://www.conservationgateway.org/Files/Pages/convivendo-com-o-fogo%E2%80%944man.aspx>>. Acesso em: Julho, 2023.

Nebel, Gitana Cardoso da Silveira. Conflitos ambientais no pontal da barra-Pelotas RS- desde uma pesquisa etnográfica na educação ambiental. Dissertação de Mestrado. Rio Grande: FURG, 2014.

OBSERVATÓRIO DE CLIMA E SAÚDE. Índice de estado da vegetação (NDVI). Disponível em: <https://climaesaude.icict.fiocruz.br/indicador/indice-de-estado-da-vegetacao-ndvi>. Acesso em: Julho, 2023.

O Eco. (2013). Entendendo o Pampa. Dicionário Ambiental. Recuperado de <https://oeco.org.br/dicionario-ambiental/27163-entendendo-o-pampa/>

OLIVEIRA, A. C. et al. Uso de Sensoriamento Remoto para Identificação de Queimadas no Parque Estadual Encontro das Águas. *Revista Mackenzie de Engenharia e Computação*, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 118-143, 2021. DOI: 10.5935/RMEC.v21n1p118-143.

PELOTAS. Plano Diretor - Mapas. Pelotas.com.br. Disponível em: <<https://www.pelotas.com.br/servicos/gestao-da-cidade/plano-diretor-mapas>>. Acesso em: Maio, 2023.

PIVELLO, V.R. et al. Understanding Brazil's catastrophic fires: causes, consequences and policy needed to prevent future tragedies. *Perspectives in Ecology and Conservation*, v. 18, n. 1, p. 5-12, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.05.002>. Acesso em: Abril, 2023.

PLETSCH, M. A. J. S.; PENHA, T. V.; SILVA JUNIOR, C. H. L.; KÖRTING, T. S.; DE ARAGÃO, L. E. O. e C.; ANDERSON, L. O. Integração do algoritmo FMASK ao modelo linear de mistura espectral como subsídio à detecção de áreas queimadas na Amazônia brasileira. *Revista Brasileira de Cartografia*, [S. l.], v. 70, n. 2, p. 696–724, 2018. DOI: 10.14393/rbcv70n2-45403. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/45403>. Acesso em: 8 maio. 2023.

ROZA PACHECO, Cassiely da; SIMON, Adriano Luís Heck. Diagnóstico ambiental da Unidade de Conservação do Pontal da Barra do Laranjal - Pelotas/RS. Universidade Federal de Pelotas, 2021. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/semgeoufpep/files/2021/11/19.pdf>. Acesso em: Julho, 2023.

Ruas, K.S. (2012). A orla lagunar de Pelotas-RS: Conflitos Socioambientais, Atores e Processos. Dissertação de Mestrado, Florianópolis. Disponível em: <https://repositorio.furg.br/handle/1/6248>.

Rudorff, B. F. T. Divisão de Sensoriamento Remoto. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em:

<http://www3.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm>. Acesso em: Maio, 2023.

SANNIGRAHI, S. et al. Examining the effects of forest fire on terrestrial carbon emission and ecosystem production in India using remote sensing approaches. *Science of The Total Environment*, v. 725, p. 138331, Jul. 2020.

SANTOS, C.V.B.; BAPTISTA, G.M.M.; MOURA, M.S.B. Sazonalidade do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) a partir de dados do sensor OLI em área de Caatinga e Pastagem. In: XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR, 2017, Santos. Anais [...]. Santos: INPE, 2017. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/173778/1/SANTOS-et-al.-2017.pdf>. Acesso em: Jul, 2023.

Seguros SURA. (2019). Qual é o impacto dos incêndios florestais no ecossistema? *Revista Geociências SURA*, Edição 5, Setembro de 2019. Disponível em: <https://segurossura.com/pt-br/blog/habitat-2/qual-e-o-impacto-dos-incendios-florestais-no-ecossistema/>. Acesso em: Setembro, 2023.

SHIMABUKURO, Y. E. et al. Mapping Burned Areas of Mato Grosso State Brazilian Amazon Using Multisensor Datasets. *Remote Sensing*, v. 12, n. 22, p. 3827, 21 nov. 2020.

SILVA, F.; PESTANA, A.; MARTINS, L. Sensoriamento remoto para detecção de queimadas no Cerrado Maranhense: uma aplicação no Parque Estadual do Mirador. *Revista Geográfica Acadêmica*, v. 13, n. 2, p. 90-105, 2019. ISSN 1678-7226.

SILVA, V. B. et al. Análise cienciométrica de estudos sobre ilhas de calor urbanas com uso de sensoriamento remoto de 2000 a 2020. *Revista Brasileira de Geomática*, v.10, n.33, p. 210-223, 2022. DOI: <https://doi.org/10.18830/issn.1679-0944.n33.2022.10>.

Singh, S. (2022). Forest fire emissions: A contribution to global climate change. *Frontiers in Forests and Global Change*, 5. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.925480>.

Souto-Oliveira, C. E., Santos, T. O. Reis, V. A. dos, & Braga, R. C. (2021). Queimadas no Brasil: análise espacial e temporal e impactos ambientais. *Boletim de Geografia*, 39(1), e28215. <https://doi.org/10.4025/bolgeogr.v39i1.28215>

SOUTO, J.I.O.; BELTRÃO, N.E.S.; TAVARES, P.A. Google Earth Engine: mapeamento da severidade de queimadas e o processo dinâmico da degradação ambiental em Santana do Araguaia-PA. In: XIII ENCONTRO NACIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 2019, Campinas. Anais [...]. Campinas: Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, 2019. Disponível em: <https://www.ecoeco2019.sinteseeventos.com.br/arquivo/downloadpublic?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyl7czozNDoiYTcxYToxOntzOjEwOiJJRF9BUiFVSVZPIjtzOjM6Ijc1MyI7fSI7czoxOiJoljtzOjMyOil2YTcxYTUxZGJkYWl2ZTRiMzYyN2ViM2ExMDc3YzgzYyI7fQ%3D%3D>. Acesso em: Jul, 2023.

SPRENGER, Ana. Mapa de localização dos cerritos visitados na saída de campo com grupo de estudantes do Curso Popular UP, em 13 de Julho de 2019, no Pontal da Barra, Pelotas-RS. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-de-localizacao-dos-cerritos-visitados-na-saida-de-campo-com-grupo-de_fig2_340085653. Acesso em: Jul, 2023.

Tecnologia no Campo. O que é NDVI? (2023). Disponível em: <https://tecnologianocampo.com.br/o-que-e-ndvi/>. Acesso em: Outubro, 2023.

VAN DER WERFF, H.; VAN DER MEER, F. Sentinel-2A MSI and Landsat 8 OLI Provide Data Continuity for Geological Remote Sensing. *Remote Sensing*, v. 8, n. 11, p. 883, 25 out. 2016.

VIANA, J.G.A. et al. Sustainability of Livestock Systems in the Pampa Biome of Brazil: An Analysis Highlighting the Rangeland Dilemma. *Sustainability*, v. 13, n. 24, p. 13781, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su132413781>. Acesso em: Abril, 2023.

Visão Computacional. NDVI e NDWI: Índice de Vegetação e Índice de Água (2021). Disponível em: <https://visaocomputacional.com.br/ndvi-e-ndwi-indice-de-vegetacao-e-indice-de-agua/>. Acesso em: Outubro, 2023.

Weatherspark. (2023). Clima característico em Pelotas, Brasil durante o ano. Disponível em: <https://pt.weatherspark.com/y/29607/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Pelotas-Brasil-durante-o-ano>. Acesso em: Outubro, 2023.